

La Micro-Entreprise au Maroc: Un vrai discours ou bien une réalité concrète

The Micro-Enterprise in Morocco: A real Speech or a concrete Reality

Mme.Nadia CHADLI

Enseignant chercheur

FSJES Oujda

Université (Université Mohammed Premier

Economie Sociale et Solidaire et Développement Local, Maroc

Chadli.nadia@yahoo.fr E-mail

Belal Omar

Doctorant

FSJES Oujda

Université Mohammed Premier

Economie Sociale et Solidaire et Développement Local, Maroc

belal.omr@gmail.com

Date de soumission : 19/05/2021

Date d'acceptation : 12/07/2021

Pour citer cet article :

CHADLI N. & Belal O (2021) «La Micro-Entreprise au Maroc: Un vrai discours ou bien une réalité concrète »,
Revue Internationale des Sciences de Gestion « Volume 4 : Numéro 3» pp : 185- 206.

Résumé

La micro-Entreprise est l'un des principaux processus de la création d'entreprise par l'auto-inspiration (l'auto-emploi et le travail indépendant). Compte tenu du nombre énorme de métiers qui peuvent être créés, c'est une méthode d'aide à la lutte contre le chômage. Confronté à la situation actuelle, le Maroc a en fait le problème du chômage et a lancé une campagne pour autonomiser le travail indépendant. Vu des résultats inacceptables, le secteur informel a créé une vaste portée en tant que mouvement électif qui peut produire de la rémunération et améliorer les environnements quotidiens. Cet article examine le plan d'action à échelle limitée du Maroc, tout comme les restrictions et les problèmes rencontrés par les programmes lancés par le gouvernement. Nous commencerons par l'examen des principales parties hypothétiques et appliquées des micro-entreprises en privilégiant les pays du sud, notamment le Maroc. Terminons par un grand rassemblement de micro-projets comme moyen de lutter contre le chômage au Maroc. Aussi, nous présentons les séquelles d'une enquête de fond sur le degré d'amélioration des micro-Entreprises marocaines dans le contexte actuel de chômage. En contraste avec l'expérience de différentes nations, nous tenterons de mettre en évidence l'identité de la Micro-Entreprise.

Mots clés : Micro-Entreprise; Entrepreneuriat; Auto-Emploi; Chômage

Abstract

Microenterprise is one of the main processes of starting a business through self-inspiration (self-employment and self-employment). Given to the huge number of jobs that can be created, it is a method of helping to fight unemployment. Faced with the current situation, Morocco actually has the problem of unemployment and has launched a campaign to empower self-employment. With unacceptable results, the informal sector has created wide reach as an elective movement that can produce pay and improve everyday environments. This article examines Morocco's limited-scale action plan, as well as the restrictions and problems faced by government-initiated programs. We will start by examining the main hypothetical and applied parts of micro-enterprises with a focus on southern countries, especially Morocco. Let's finish with a large gathering of micro-projects as a means of fighting unemployment in Morocco. In addition, we present the aftermath of a background survey on the degree of improvement of Moroccan micro-enterprises in the current context of unemployment. In contrast with the experience of different nations, we will try to highlight the identity of the Micro-Enterprise.

Keywords : Micro- Enterprise ; Entrepreneurship ; Self-employment ; Unemployment

Introduction

Les systèmes de créativité et les exemples d'utilisation ainsi que les relations mécaniques sont certainement affectés par la mondialisation et avec l'avancée rapide de l'innovation, de nouveaux modèles commerciaux ont émergé. Ce changement a conduit au développement de l'entrepreneuriat, l'auto-emploi et les micro-entreprises qui sont devenus des éléments essentiels et même obligatoires de la progression des prestations et des taux de développement. Sans doute, l'essor de l'entreprise a offert des réponses terre-à-terre à la question du chômage, notamment à travers la production des petites entreprises ou d'organisations miniatures constituées surtout par des jeunes sans emploi et des chômeurs. L'absence de préparation, d'accompagnement en plus de l'insuffisance de la culture innovante n'ont pas permis au Maroc d'atteindre des résultats similaires enregistrés dans différentes nations dans ce domaine.

La population connaissant des problèmes de coordination dans l'univers du travail est énorme, ces défis sont liés à quelques composantes parmi lesquelles nous nous référons : l'âge, le sexe, l'inaptitude, l'éloignement du monde expert, l'absence d'implication, et le pêle-mêle entre préparation de base et les nécessités du marché du travail, par la suite le taux de chômage est passé à 9,6% en 2020, La problématique de l'emploi ne concerne plus seulement les jeunes à la recherche d'une insertion mais aussi les jeunes diplômés .

Faute de droiture, de système majoritaire, d'injustice, de souillure et donc d'absence de société pionnière, les chercheurs d'emploi se sont tournés vers l'espace privé. Ils se tourneront en général vers le travail indépendant et feront face au défi de leur rendre une tâche explicite.

Évidemment, dans une entreprise miniature, l'homme d'affaire miniature a besoin d'un climat sain où il y a respect de la loi, soutien des entraînements, correspondance et collaboration de coopération. Étonnamment, ce n'est pas la situation. N'est généralement pas la situation au Maroc. Comment mettre en place des programmes innovants pour sauver la micro-entreprise au Maroc ? Et quelles sont les outils mobilisés pour changer l'intention de l'entrepreneur marocain sur les actions de son entreprise ?

Comme caractéristique de cet article, nous tenterons d'évaluer la vérité de la micro-entreprise au Maroc qui est stressante. Nous commencerons par le segment initial en introduisant la circonstance avant d'envisager les améliorations des conditions de formation des entreprises miniatures considérées comme un supplément à l'Etat en raison de l'impuissance de celui-ci à retenir chacun des spécialistes vacants, sur le marché du travail maintenant. Aussi, dans la

deuxième partie avec des propositions concrètes, susceptibles d'améliorer les futurs projets pour mieux aider les jeunes visionnaires marocains à se lancer dans l'initiative.

Le présent document est organisé comme suit : la première partie est consacrée à la présentation du cadre conceptuel de la recherche. La deuxième partie mettra l'accent sur Principaux programmes d'appui à la micro-entreprise et à l'auto-emploi. La troisième partie la situation de la population active en chômage en 2020. Nous terminons dans la quatrième partie par l'approche de l'expérience étrangère en matière de soutien de l'auto-emploi et de la micro-entreprise

1. Cadre conceptuel de la recherche

1.1. De l'Entrepreneuriat vers la Création d'Entreprise

Cet examen nous permet de reconnaître les effets financiers positifs des affaires. L'avantage social important de l'entreprise, reconnu dans l'écriture logique depuis de nombreuses années, est la création d'œuvres qu'elle fait progresser (Arlotto et al., 2012; Chandler et Hanks, 1993; Fayolle, 2003, 2007; Hofer et Sandberg, 1987; Pluchart, 2013; Reynolds, 1993; Verstraete et Fayolle, 2005). L'intérêt social qui s'ensuit se trouve dans «les sources d'épanouissement et de satisfaction individuelle» (Fayolle, 2003) de celui qui fabrique son entreprise et la fait avancer sur le long terme. L'entreprise commerciale est introduite selon le mode d'activité et les attitudes actuelles: elle semble, de toute évidence, s'améliorer pour la personne «hyper actuelle» qui souhaite donner du sens à sa vie en faisant une véritable entreprise (Hernandez, 2007) . Les affaires ont également contribué, pendant longtemps, au développement monétaire et constituent une véritable source d'abondance pour la nation (Cooper et Dunkelberg, 1986; Fayolle, 2012; Hofer et Sandberg, 1987; Siegel, 2006; Verstraete et Fayolle, 2005) .

Ce contrôle ne se limite pas à la création d'entreprise, il «peut être communiqué en phase de développement mais en complément dans les associations existantes» (Messeghem et Torrès, 2015: 15) 3. Là encore, l'émerveillement de la création d'entreprise⁴ implique une place énorme dans recherche sur les entreprises (Gartner, 1985) comme parmi les experts. Certes, la "Business Conference" ⁵, réalisée en 2013, donne une large place à la création d'entreprise, principalement préoccupée par l'émerveillement pionnier. Dans la section suivante, nous considérons la taille des manifestations commerciales qui présentent l'activité miniature car elle concerne des manifestations commerciales pratiquement totalement inscrites (Marchesnay, 2017: 69).

1.2. De la Création d'Entreprise vers la Création de Micro-Entreprise

L'examen de Reynolds (1993), disséquant 8 nations, présente la merveille de la création d'entreprise comme submergée par le développement des entreprises privées. En ce sens, Hofer et Sandberg (1987) présentent l'effet critique des entreprises privées qui nous interpelle spécifiquement. En France, le rapport de l'Assemblée nationale de Taugourdeau et Verdier (2013) 6 a jeté un coup d'œil à la création d'une entreprise qui s'ajoute à trois destinations incontournables:

- «Diminuer le nombre de chômeurs en les incitant à créer leurs propres postes»;
- «L'avancée des organisations inventives, qui doivent faire les postes de demain» ;
- «Accompagnement du dynamisme du tissu monétaire et des quartiers, à travers des entreprises privées et des PME ».

Définition « micro-entreprise » : «organisation employant moins de 10 personnes, et qui a un chiffre d'affaires annuel ou un rapport d'actif absolu ne dépassant pas 10 millions de dirhams. Cette idée, utilisée pour l'enquête factuelle et monétaire, diffère de celle du régime fiscal de la micro-entreprise et ne s'apparente pas non plus au statut d'auto-entrepreneur ».

2. Principaux programmes d'appui à la micro-entreprise et à l'auto-emploi

Les projets de travail dynamiques ou les programmes de promotion des jeunes entreprises profitent à un nombre croissant d'individus. Quoi qu'il en soit, étant donné le changement de segment et le changement lent des conceptions de l'économie, le chômage ne diminue pas.

2.1. Programme IDMAJ

Le programme d'adhésion d'Idmaj a permis de regrouper plus de 443 500 chercheurs d'occupation de 2006 jusqu'à la fin d'août 2014. Par zone, ces ajouts ont été faits surtout dans les administrations à hauteur de 42%.

Le programme offre aux organisations une dérogation pendant deux ans aux engagements sociaux, aux dépenses de maîtrise et, dans 2 recettes sur les 3 proposées, à une évaluation annuelle au titre de l'allocation de poste temporaire, jusqu'à 6000 DH, versée aux étudiants avec un baccalauréat ou une formation supérieure ou professionnel de la préparation de la confirmation. L'élève bénéficie d'avantages sociaux, qui sont payés par l'État.

Ayant obtenu quelques informations sur les principales lacunes du programme Idmaj, 3/4 des patrons estiment que ces troubles sont davantage identifiés par l'observation, l'évaluation et le contrôle, la non-fréquentation ou l'insuffisance de la concentration sur le programme (sélection des promeneurs) et la durée du programme. emploi temporaire inacceptable (trop court ou excessivement long). Là encore, généralement moins d'entreprises caractérisent les lacunes du programme en raison d'une administration lourde et autoritaire (38,1%) et du coût de rémunération important et des faibles réductions d'impôts (43,4%).

2.1.1 Programme MOUKAWALATI

Il s'agit d'un programme public pour dynamiser et soutenir les jeunes anciens dans la création d'organisations. Il permet également d'envisager d'améliorer l'entreprise pionnière par une présélection des concurrents dans l'un des axes consacrés à cet objectif avant de présenter les documents à la commission territoriale pour confirmer la légitimité des conditions de qualification, la méthodologie de détermination et le soutien aux candidats. les jeunes pionniers de la tâche.

Le programme dépend de l'aide des pionniers de la tâche avant, pendant et après la production de leur entreprise. En fait, que les jeunes l'emportent ou non en ce qui concerne la reconnaissance des activités réalisables, les défis qui en résultent entravent la réalisation et la faisabilité de leur tâche. Ainsi, pour réunir les conditions permettant au programme d'accomplir ses destinations, des mesures de soutien pré et post création pour les jeunes pionniers de l'aventure ont été mises en place.

Pour le programme MOUKAWALATI, la pensée n'est pas terrible, mais les résultats fixés étaient un chiffre ridicule.

Après avoir remarqué que les résultats arrivaient vers la fin de l'heure limite, et après examen, mesures et études à différents niveaux, il s'est avéré que les imperfections contrôlaient le destin du programme, en d'autres termes le trou entre l'impartialité sous-jacente et la fin. -produit, une preuve distinctive de ces défauts montre la présence de:

- ✓ Banques déficientes influencées par le programme
- ✓ Une déficience des objectifs fixés avec les méthodes accessibles
- ✓ Irrégularité des entreprises avec la situation mondiale et l'état actuel de l'économie
- ✓ Une complexité des procédures administratives.

- ✓ Évaluation impuissante des profils des candidats : les tests reçus n'ont pas permis de reconnaître les bons profils
- ✓ Le report des réactions des banques, ou plus l'intégralité de leur aide extrêmement négligeable, seuls 1743 dossiers ont été entérinés sur 4000 soumis.

2.1.2 Programme Intégré de Financement des Entreprises

Il dépend du Fonds d'appui à l'entrepreneuriat constitué dans le cadre de la loi de compte 2020 et alimenté dans un premier temps de 6 milliards de DH sur 3 ans (3 milliards de DH donnés par les banques et autant par l'Etat), avant que le Fonds Hassan II ne soit pas engagé avec 2 milliards de DH supplémentaires, pour le monde rural.

Au total, 8 milliards de DH seront ainsi utilisés pour assurer les crédits qui sont destinés à être concédés par les banques et moins significativement à co-compter les bénéficiaires du programme. L'impact d'influence est de 6 à 7, ce qui implique que les crédits à concéder peuvent arriver à 56 milliards de DH, soit 14% des avances exceptionnelles actuelles des organismes. La population cible est d'environ 1 000 000 d'individus.

Au fur et à mesure de la prise d'intérêt des banques, les nouvelles offres seront accessibles dans les réseaux d'agences à partir du mardi 4 février. Quoi qu'il en soit, l'envoi sera lent. De même, l'interaction de collecte, de traitement et de livraison sera affinée au fur et à mesure que l'exécution avance. Quoi qu'il en soit, les banques garantissent une réaction dans un délai de 3 semaines, à compter de la date de documentation d'un dossier total de demande. Aussi, pour plus de rapidité, la concession de la garantie de la GCC a été confiée aux banques.

2.2. Attributs des trois offres principales du programme :

2.2.1 DamaneIntelaka

- ✓ Cible : employés indépendants, jeunes anciens élèves, entreprises miniatures et TPE, occasionnels, petits projets envoyés en Afrique.
- ✓ Conditions : primo-accédants de reconnaissance, organisations avec moins de 5 ans de présence (hors exportateurs) et chiffre d'affaires de pas exactement 10 millions de dirhams.
- ✓ Nature de crédit : Crédit d'investissement ou de trésorerie.
- ✓ Plafond : 1,2 MDH sauf pour les exportateurs.

- ✓ Garantie : par la CCG à hauteur de 80% du montant du crédit.
- ✓ Apport personnel : 20 % minimum du montant du projet dans le cadre des crédits d'investissement
- ✓ Durée de remboursement : à définir par la banque
- ✓ Taux d'intérêt : 2% hors taxe, 2,2 % TTC
- ✓ Frais de dossier et commission de garantie CCG : zéro

2.2.2 DamaneIntelak Al Moustatmir Al Qarawi (monde rural)

- ✓ Cible : TPE, petites entreprises, jeunes porteurs de projets, jeunes entreprises innovantes, auto-entrepreneurs, petites exploitations agricoles & projets bâtis sur l'opération de Melkisation, petites entreprises exportatrices.
- ✓ Conditions : primo-accédants aux crédits, entreprises de moins de 5 ans d'existence (sauf pour les exportateurs), et chiffre d'affaires inférieur à 10 MDH.
- ✓ Nature de crédit : crédit d'investissement ou de trésorerie
- ✓ Plafond : 1,2 MDH sauf pour les exportateurs.
- ✓ Garantie : par la CCG à hauteur de 80% du montant du crédit.
- ✓ Apport personnel : 20% minimum du montant du projet dans le cadre des crédits d'investissement
- ✓ Durée de remboursement : à définir par la banque
- ✓ Taux d'intérêt : 1,75% hors taxe, 1,925% TTC
- ✓ Frais de dossier et commission de garantie CCG : zéro

2.2.3 Financement START TPE

- ✓ Cible : TPE, petites entreprises, jeunes porteurs de projets, jeunes entreprises innovantes, auto-entrepreneurs, petites exploitations agricoles & projets bâtis sur l'opération de Melkisation, petites entreprises exportatrices.
- ✓ Conditions : crédit d'investissement garanti par Intelak de 300.000 DH maximum.
- ✓ Nature du crédit : prêt sur l'honneur pour financer le besoin en fonds de roulement de démarrage.
- ✓ Plafond : 20% maximum du montant du crédit d'investissement garanti, dans la limite de 50.000 DH.
- ✓ Durée de remboursement : In fine après 5 ans.
- ✓ Garantie : aucune
- ✓ Taux d'intérêt : 0%

Ces entraînements affectent de manière limitée le taux de chômage car il existe des exigences qui entravent l'exécution de ces projets. Ils pourraient être caractérisés comme suit :

- ✓ Accès difficile au système bancaire par les jeunes désireux de créer leur propre entreprise;
- ✓ Faible appui aux jeunes lors de la phase de création et du démarrage du projet ;
- ✓ Rôle limité des organisations et des associations professionnelles dans l'accompagnement de jeunes porteurs de projets ;
- ✓ faible performance et incapacité des services publics à mettre en œuvre les mesures prises et à gérer le marché du travail, tout en répondant positivement aux exigences des chercheurs d'emploi.

3. La situation de la population active en chômage en 2020

Entre le premier trimestre de 2019 et une période similaire de 2020, l'économie marocaine a réalisé 77 000 postes, entraînant la création de 80 000 postes dans les régions métropolitaines et un déficit de 3 000 dans les régions provinciales.

Dans cette situation unique, avec une expansion de 165 000 personnes dans les régions métropolitaines et de 43 000 dans les régions provinciales, le nombre total de chômeurs a augmenté de 208 000 personnes d'un bout à l'autre du pays pour atteindre 1 292 000 chômeurs.

Le taux de chômage a ensuite chuté de 9,1 % à 10,5 % au niveau public, de 13,3 % à 15,1 % dans les régions métropolitaines et de 3,1 % à 3,9 % dans les régions rurales. Ce taux reste globalement élevé chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans avec 26,8%, les dames (14,3%) et les diplômés (17,8%).

3.1 Hausse du volume et du taux de chômage

Avec une expansion de 208 000 chômeurs, due à une augmentation de 165 000 dans les régions métropolitaines et de 43 000 dans les régions rurales, la population dynamique sans emploi est passée, entre le premier trimestre de 2019 et celui de 2020, de 1 084 000 à 1 292 000 chômeurs, enrôlant une augmentation dans le volume général de chômage au degré public de 19,1%. Le taux de chômage a ainsi dégringolé de 9,1 % à 10,5 % au niveau public, de 13,3 % à 15,1 % dans les régions métropolitaines et de 3,1 % à 3,9 % dans les régions provinciales.

Les plus fortes augmentations du taux de chômage ont été observées chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans (3,9 axes), les individus âgés de 25 à 34 ans (2,3 axes), les titulaires d'un certificat (1,9 axes) et les hommes (1,6 axes).

Figure N°1 : Evolution du taux chômage entre les premiers trimestres de 2019 et de 2020 pour certaines catégories de population (en %)

Les taux de chômage les plus élevés sont relevés notamment chez les femmes (14,3% contre 9,3% chez les hommes), les jeunes âgés de 15 à 24 ans (26,8% contre 8,2% chez les individus âgés de 25 ans et plus) et les titulaires d'une reconnaissance (17,8% contre 3,6 % parmi les personnes sans certificat).

3.2 Chômage de longue durée et de première insertion

Une grande partie des chômeurs (50,7%) sont à la recherche de leur premier emploi (44,4% chez les hommes et 63,0% chez les femmes). 66 % des chômeurs (66,1 %) sont au chômage depuis un an ou plus (62,1 % chez les hommes et 74,0 % chez les femmes). Là encore, 30,4% des chômeurs sont retrouvés dans les circonstances présentes suite à l'exonération ou à la suspension de l'action de la fondation utilisatrice.

3.3 Situation régionale du marché du travail

Cinq districts abritent 72 % de tous les individus fonctionnels âgés de 15 ans et plus. L'arrondissement de Casablanca-Settat arrive en première position avec 22,7% des ressources, traîné par Marrakech-Safi (13,4%), Rabat-Salé-Kénitra (13,4%), Fès-Meknès (11,4%) et

Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (11,2 %). Trois localités ont des taux d'intérêt plus élevés que la normale publique (46 %) ; Casablanca-Settat avec 49,7%, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (48,6%) et Marrakech-Safi (47,8%). Là encore, les taux les plus minimes sont enregistrés dans les communes de Fès-Meknès avec 42,7%, Oriental (42,8%) et Souss-Massa (43%).

Figure N°2 :Taux d'activité selon les régions au premier trimestre de 2020 (en%)

Environ 3/4 des chômeurs (75,3 %) sont regroupés dans cinq domaines ; Casablanca-Settat démarre le bal avec 26,6% de chômeurs, talonné par Rabat-Salé-Kénitra (14,9%), Fès-Meknès (12,8%), Oriental (11,6%) et Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (9,5%).

Figure N°3 :Taux de chômage selon les régions au premier trimestre de 2020 (en%)

Les taux de chômage les plus élevés sont observés dans le district de l'Oriental (18,8 %) et les localités du sud (16,7 %). Avec moins de netteté, trois quartiers différents dépassent la normale publique (10,5%) notamment Casablanca-Settat (12,4%), Fès-Meknès (11,8%) et Rabat-Salé-Kénitra (11,8%). Là encore, les localités de Marrakech-Safi, Béni Mellal-Khénifra et Drâa-Tafilalet enregistrent les taux les plus réduits avec 5,4%, 6% et 6,5% individuellement.

4. Approches des expériences étrangères en matière de soutien de l'auto-emploi et de la micro-entreprise

4.1 Expériences des Etats-Unis dans le soutien, le financement et la garantie des Microprojets :

Les États-Unis sont un pionnier dans l'entreprise commerciale et la production de PME tout comme les grandes organisations mondiales. La SBA (Small Business Administration), qui est le bureau qui offre de l'aide pour la création d'organisations d'employés indépendants aux États-Unis, caractérise les entreprises miniatures comme toute auto-conduite utilisant moins de 500 personnes.

Financement des Petites Entreprises :

L'Agence fédérale assume une part importante dans l'activité de financement des microprojets, et ce à travers quelques stratégies de financement, en retenant pour spécifiques :

- **La garantie du crédit** : l'organisation assume le rôle de souscripteur ou de garant du crédit qu'une tâche donnée détermine comment atterrir, notamment en tenant compte de la difficulté qu'un microprojet éprouve à obtenir un crédit instable ; les probabilités de malheur étant élevées, c'est pourquoi l'ASB garantit l'engagement contre la banque et assume la responsabilité de l'avance en cas d'insolvabilité.

L'assurance est autorisée à 75 % des crédits qui ne dépassent pas 1 000 000 de dollars, et s'étend à 85 % pour les crédits inférieurs à 150 000 dollars. Par la suite, et adressant 90% du financement des microprojets, le bureau a réalisé 219 000 organisations d'une valeur de 45 milliards de dollars, dont seulement 1,5% ont recherché une protection financière.

- **Le financement direct** : cela se fait par la concession d'attributs directs dont la valeur s'élève à 20 000 dollars à des entreprises miniatures, en particulier celles supervisées par des dames. Le financement direct concerne également les localités confrontées à des problèmes monétaires ou à des événements cataclysmiques.

4.2 Soutien accordé par l'Etat en matière du Marketing :

La publicité est peut-être la principale avancée pour la réalisation de tâches miniatures ; C'est la raison pour laquelle l'État américain, par tempérament d'accord avec la SBA, s'intéresse en tant qu'acheteur aux résultats de ces entreprises, et couvre ainsi environ 40 milliards de dollars de la valeur des résultats annuels des microprojets, par exemple, un cinquième des États-Unis achète dans les secteurs commerciaux mondiaux. De cette manière, nous pouvons ajouter les secteurs d'activité ouverts auxquels ces tâches se rapprochent et qui sont évalués à 22 milliards de dollars selon les informations de l'Agence fédérale.

Ce consentement auquel sont soumises les différentes organisations américaines est fortement influencé par le Congrès, d'autant plus que des organisations spécifiques dépassent dans certains cas les toits fixés par l'entente en ouvrant plus de 20 % de leurs secteurs d'activité à des entreprises miniatures. De plus, différentes organisations échouent dans l'exécution, en particulier le service de sauvegarde, qui rencontre des problèmes pour acheter de telles activités. Les organisations américaines peuvent également détenir des secteurs d'activité entiers pour ces tâches, y compris une main-d'œuvre polyvalente et des produits atteignant une valeur de 100 000 \$. On peut dépasser cette valeur si les entreprises concernées proposent des offres attractives.

La SBA intervient également pour forcer la présence d'entreprises miniatures dans des secteurs d'activité ouverts, et conclut ainsi des accords avec d'énormes entreprises pour détenir une partie des accords ou appels d'offres conclus qu'elles remportent, dont la valeur dépasse 500 mille dollars, aux tâches miniatures et tout particulièrement celles supervisées par des minorités ou par des dames.

4.3 Soutien, Encadrement et Evolution de l'Auto-Emploi en France

Ajouter un Titre ic

La France a adopté une loi sur le travail indépendant donnant des systèmes de financement public et mettant en place un microsystème social et monétaire raisonnable pour les états de fonctionnement des travailleurs indépendants. La loi française se considère comme un travail comme une action réciproque pour renforcer la force d'achat des employés et des représentants du gouvernement

4.3.1 Principales mesures de révision et de réforme du régime de l'Auto-Emploi en France:

La loi française a reçu l'inscription nécessaire de tous les commerçants de l'automobile au registre des échanges et des organismes, nonobstant l'engagement de suivre une préparation préparant l'établissement pour les ouvriers qualifiés, les obligeant, avec les courtiers, à payer un droit sur frais à l'office des affaires et de l'industrie, les chambres compétentes et les bureaux d'échanges.

En vertu de la loi visionnaire française sur l'automobile, l'exception à la dérivation s'identifiant à la préparation professionnelle a été annulée, l'engagement au cours de l'année allant avant la préparation a été requis. Les experts ont été contraints, dans des échanges spécifiques comme le développement, d'intégrer des informations de protection modernes dans les sollicitations des clients ; le visionnaire de l'automobile doit également avoir un équilibre financier exceptionnel autre que le dossier individuel afin que les échanges soient simples.

4.3.2 Soutien financier, Couverture médicale et Sécurité sociale :

En France, l'indépendant bénéficie, par droiture de la loi, d'une aide pécuniaire lui permettant de s'acquitter facilement de sa tâche, il bénéficie, en plus d'autres choses, de remises publiques, par exemple, l'Aide aux chômeurs créateurs ou acheteurs 'Entreprise (ACCRE) ou Revenu de Solidarité Active (RSA) pour les aider à débiter ou compléter leur salaire ou alors ils bénéficient du complot de service clinique, du complot de retraite amélioré du fédéral, du complot de retraite géré par le gouvernement. la perception d'impôts et une rente conspirent l'incitant à travailler, dans une structure appropriée.

Le cadre de retraite amélioré géré par le gouvernement intègre les envois de fonds de la famille, des troubles, des lacunes et de l'âge avancé. Pour adhérer à ce plan, nous nous basons sur un niveau de chiffre d'affaires limité à 13,3% pour les exercices commerciaux, 22,9% pour les exercices de création et 22,9% pour les professions libérales. Le visionnaire de l'automobile est absous de contribuer s'il n'a pas de salaire. Pour le régime travaillé à la charge, il dépend d'un dernier versement et bénéficie d'une baisse de 71% sur les exercices d'achat vente, 51% pour les exercices d'administration et 34% pour les exercices non commerciaux.

En ce qui concerne la couverture médicale, elle est prise en charge par le régime social des indépendants et couvre la maladie, la naissance et les indemnités journalières en cas de maladie. Concernant le service clinique, il est pris en charge par le Consort fédéral d'aide à la retraite des indépendants et couvre l'affection, la naissance et les indemnités journalières en cas de maladie.

- Modalités de financement et aide monétaire de la démarche Auto-Entrepreneur
- Crédit public sans recettes, corrélatif au crédit bancaire que l'Etat accorde et dont la valeur diffère entre 1 000 € et 10 000 € à rembourser de mois en mois sur plus de cinq ans. Ce crédit est adapté par l'obtention anticipée d'une avance bancaire d'un montant et d'un délai de remboursement plus étirés. Pour bénéficier de ce crédit, les demandes sont faites par l'intermédiaire d'une fondation d'autorité affirmée par l'Etat (Office du commerce et de l'industrie et des comptables) ou par l'Office français des magasins et des mutations ;
 - Business creation credit: open to the public like understudies, representatives and retired people. It is financed by business banks, after examination and endorsement of the solicitation. This bank credit can be enhanced by a public credit which shifts somewhere in the range of 2000 and 7000 € without surpassing portion of the bank credit got. Dissimilar to bank credit which requires an assurance from the business visionary, public credit doesn't need an assurance or an underwriter, installment is made more than five years with a deferral of a half year for the main regularly scheduled installment;
 - The without interest credit of honor: this is monetary help conceded to help foster the movement of the auto-business person towards a miniature business or an independent company. The worth of this credit shifts somewhere in the range of 3000 and 15,000 € and doesn't need any assurance, it is repayable over a period going from two to five years.

4.4 Canada : Partenariat entre le Public, le Privé et l'Université pour soutenir l'Auto-Entreprise

L'expérience canadienne est l'une des pionnières du travail indépendant, de la motivation et du travail indépendant orienté vers l'autonomisation des affaires et la création d'abondance. L'expérience canadienne est centrée sur la préparation précoce pour favoriser la conduite chez les jeunes. Elle est passionnée par l'exploration et l'avancement avec la contribution des banques dans le financement de l'examen logique et l'éclosion par de grandes organisations des entreprises des hommes d'affaires diplômés qui souhaitent faire de nouvelles organisations inventives.

4.4.1 Rôle de l'école et de l'université dans la formation précoce et à la promotion de la culture de l'initiative :

Le Canada accorde une importance incroyable à la fois à la préparation précoce en affaires et à l'intérêt pour les examens, l'avancement et les nouvelles avancées. Le Canada tient également

à l'essentiel que prétend l'association entre le collège, les différents amuseurs publics et privés et la société civile pour ruminer et soutenir l'entraînement.

Venture Based Learning is viewed as quite possibly the main instructive projects received in instructive foundations and which has shown huge outcomes in preparing the new age of youthful business visionaries. It ought to be noticed that this training strategy permits a viable familiarity with ideas, a more extensive information base, an increment in innovativeness, as well as improving correspondence, individual and social abilities, and the reinforcing initiative abilities.

4.4.2 Soutien diversifié du partenariat université-entreprise et encouragement de la création d'incubateurs:

Le Canada dynamise différentes organisations parmi les entreprises et les collèges pour dynamiser la création d'entreprises. Il soutient également l'administration des systèmes des organisations de jeunesse dans le but final de créer une dynamique entre elles sur la collaboration et la complémentarité. Cette aide se traduit par la production de couvoirs (ou nurseries) pour partager réflexions et réalisations, qu'il s'agisse de scolastiques universitaires avec l'investissement de doublures et de société commune, ou d'organisations à l'intérieur de la structure de l'association entre population générale et espace privé.

Dans cette circonstance unique, l'État accorde des exceptions pour aider les petites, moyennes ou énormes organisations qui s'installent dans ou à proximité des couvoirs universitaires. Puis encore, il soutient le collège dans le domaine de l'exploration et de l'examen et du perfectionnement logiques, en le dispensant, pour une durée de dix ans, de l'acompte de la dépense annuelle, de la taxe locale ou des droits. Traite les frais.

4.4.3 Engagement des grandes firmes dans l'incubation et l'aide des auto-entrepreneurs :

Canada places incredible significance on-the-ground instructing inside the effective undertaking to use great practices. Surely, this experience makes it conceivable to draw in splendid understudies to work in the field of examination and advancement just as development and, accordingly, give another breath to the organization permitting to keep the dynamic of inventiveness inside these foundations. Be that as it may, organizations are liable for inviting them as a component of a self-drive as well as brooding the tasks of graduates wishing to make inventive new companies.

Les banques se concentrent donc sur le soutien aux nouvelles entreprises à travers une aide dans le domaine monétaire pour donner aux jeunes visionnaires des affaires les instruments leur permettant de contrôler les risques et de garantir une grande administration monétaire et financière de l'organisation.

Conclusion

Le soutien à l'autonomie et au travail indépendant doit être accompli en recherchant des changements institutionnels, en améliorant l'administration publique et en préservant une structure macroéconomique saine, ce qui contribuera à créer les conditions importantes pour le début d'un environnement des affaires positif pour l'âme de la motivation dans un système de concours raisonnable.

De plus, étant donné que la vision s'attend à fournir des énergies et à préparer des élans vers l'avancement du travail indépendant et la création d'entreprises, sa prospérité repose dans tous les cas sur la prise de conscience par la société de l'importance de l'entraînement. Cette réalisation repose également sur le fondement d'un système juridique complet et avancé qui contrôle ce domaine, en tenant compte des spécificités des travailleurs indépendants et en offrant l'aide matérielle importante pour aider les travailleurs indépendants.

Les suggestions et propositions peuvent aider et renforcer les efforts visant à aider le travail indépendant et la jonction de la zone décontractée en différentes zones utiles. Les suggestions sont divisées en trois niveaux :

- Le niveau principal s'identifie à la vision mondiale à travers laquelle le Conseil essaie de réaliser un changement subjectif au niveau du modèle monétaire d'amélioration pour le rendre plus puissant et plus compétent afin qu'il offre la possibilité d'aider à l'auto-conduite et la réalisation d'une organisation équipée pour faire face aux difficultés du concours et gagner de futurs paris. Cette vision tourne autour des changements significatifs à tenter pour aider le travail indépendant.
- Le niveau suivant dépend de propositions essentielles, à travers lesquelles le Conseil propose les conditions cibles pour la réalisation des indépendants au niveau de l'association, la récupération et l'assurance pour faire de l'indépendant un dispositif efficace pour ajouter au mélange de la zone décontractée et la modernisation de la zone

Le troisième niveau concerne les propositions de bon sens assimilables à l'aide, à la préparation, au financement et à la couvaison, à la lumière des exigences de l'indépendant, complétant ainsi la coordination de l'espace occasionnel et établissant un environnement d'aide. Une entreprise appropriée et une dynamique d'autonomisation. Ainsi, les propositions de bon sens se répartissent en deux sortes : les suggestions avec une mesure de réconciliation et d'autres avec une mesure d'amélioration.

Ces niveaux communiquent efficacement en améliorant l'administration, en travaillant les techniques, en aménageant des dynamiques, en soutenant les entraînements et en évaluant les avantages des organisations public-privé et l'engagement des spécialistes du quartier pour instaurer un climat responsabilisant le lecteur.

Résoudre la question du travail indépendant nécessite une méthodologie coordonnée dépendant d'une procédure publique complète. Quelle procédure dépend d'une vision raisonnable qui tire des exercices de rencontres passées, et reçoit une stratégie participative globale qui prend en compte les dysfonctionnements régionaux et les exigences particulières de classifications spécifiques comme les dames, les jeunes et les personnes handicapées.

Cette procédure repose sur cinq colonnes facilitées et intuitives et ne peut être ni spécifique ni dissociable :

- **Pilier Institutionnel** : Cette colonne est d'une importance vitale compte tenu de ce qui est associé à l'exécution de la méthodologie publique dans la mesure où une coordination viable entre les différents partenaires et fondations engagés dans le soutien aux entreprises et intégrant la zone occasionnelle pour atteindre les objectifs explicites assignés. Cela implique également l'amélioration de l'administration publique et l'élévation des conditions idéales pour l'auto-conduite.
- **Pilier Social** : Cette colonne est soutenue par la nécessité d'avoir une aide à la retraite fédérale nécessaire pour les pionniers de projets et les hommes d'affaires indépendants dans le but final de résumer le cadre de la sécurité sociale pour couvrir toutes les catégories de décideurs, y compris les spécialistes indépendants. . Cela permettra ainsi au plan de couverture clinique de l'État (AMO) d'intégrer ces classifications en pensant au départ à la retraite des pionniers de l'entreprise et des visionnaires d'affaires indépendants, et en considérant leurs fonds de réserve et leurs limites d'engagement.
- **Pilier Education et Formation** : Cette rubrique comprend le renforcement du mode de vie de la pulsion au sein de toutes les organisations de la société comme la famille, l'école et les

médias, rectifiant la représentation négative et confuse de la déception en la supplantant par une pensée positive de la déception en tant qu'étape d'apprentissage inévitable sur le chemin de progrès, qui rassemble l'intrépidité et l'indépendance.

- **Pilier Sectoriel :** Cette colonne nécessite l'engagement puissant de la population en général et des zones privées dans la capacité de travail indépendant à travers la coordination des auto-entraînements dans la chaîne de valeur. Ce rapprochement passe par une approche sectorielle qui profite aux entreprises organisatrices et aux activités significatives déployées au cours de la dernière décennie. Il s'agit spécifiquement de projets dans de nouvelles zones à forte valeur ajoutée dans lesquelles le Maroc prend le dessus. Cette rubrique offre également une aide pour la manière globale de gérer la coordination du secteur décontracté en faisant progresser de nouvelles organisations d'employés indépendants.
- **Pilier Territorial et Régional :** Cette chronique bénéficie d'une régionalisation de pointe qui constitue une décision essentielle pour le Maroc de présenter la tournure financière et sociale de proximité pratique et complète. Elle dépend des nouvelles compétences du territoire en ce qui concerne l'exécution viable des systèmes publics et des programmes sectoriels que les quartiers sont appelés à réaliser à l'échelle du quartier.

BIBLIOGRAPHIE

- Arlotto, J., Sahut, J.-M., & Teulon, F. (2012). « Comment les entrepreneurs perçoivent l'efficacité des structures d'accompagnement ? » *Gestion 2000*, Volume 29, numéro 6, pp : 31-43.
- Académie de l'Entreprenariat : « Livre Blanc de l'Entreprenariat, Propositions de l'Académie de l'Entreprenariat pour faire de la France un pays d'Entrepreneurs, Etats généraux de la FNGE ». Paris, 2008.
- Agence Française du Développement- Fondation de France : « Outils d'appui aux Jeunes entreprises dans les Pays de l'OCDE et leur application dans les pays en développement », Paris Mai 2013.
- Bornard, F. (2007). « La représentation de l'objet entreprise par son créateur : Quelles influences sur le processus entrepreneurial ? » Thèse de doctorat en sciences de gestion, Université de Savoie, 377 pages
- Boussaguet, S., & Haddad, L. (2013). « De la création de valeur à la création de sens : entreprendre autrement ». *Entreprendre & Innover*, numéro 17, pp : 18-23.
- Boutillier, S., & Uzunidis, D. (2001). « L'utilité marginale de l'entrepreneur ». *Innovations*, Volume 13, numéro 1, 17-42.
- Boutillier, S., & Uzunidis, D. (2015). « Joseph Aloïs Schumpeter L'entrepreneur force vive du capitalisme". In *Les grands auteurs en entreprenariat et PME* », Messeghem, K. & Torrès, O., EMS Management & Société, pp : 88-104.
- Bruyat, C. (1993). « Création d'entreprise : contribution épistémologiques et modélisation ». Thèse de doctorat en sciences de gestion, Université Pierre Mendès France, 429 pages.
- Basso, O., & Pheulpin, S. (2013). « L'intrapreneuriat: pour surmonter le déclin des grandes entreprises. In *Le grand livre de l'entrepreneuriat* », Léger-Jarniou, C., Dunod, pp : 63-79.
- Banque du Développement du Canada : « Indice BDC 2012 de la Nouvelle activité Entrepreneuriale ». Québec, Montréal 2012.
- Banque Inter Américaine du Développement : « Entreprenariat et économies émergentes : création et développement de nouvelles entreprises en Amérique latine et en Asie de l'Est L'actualité des services aux entreprises » n° 7 décembre 2003
- Bureau International du Travail (BIT) : « Promotion de l'emploi indépendant », Rapport du Directeur Général, Conférence Internationale du Travail,, Genève, BIT. 2019

- Chandler, G. N., & Hanks, S. H. (1993). « Measuring the Performance of Emerging Businesses: A Validation Study ». *Journal of Business Venturing*, Volume 8, numéro 5, 391-408.
- Combaudon, C. (2015). « L'amélioration conjointe des structures et des comportements, facteurs de survie-développement des entreprises en phase de création ». Thèse de doctorat en sciences de gestion, Université d'Auvergne Clermont 1, 326 pages.
- Fayolle, A. (2003). « Le métier de créateur d'entreprise. Editions d'Organisations. »
- Filion, L. J. (2015). « Jean-Baptiste Say Les premiers fondements de l'exercice du métier d'entrepreneur". In *Les grands auteurs en entrepreneuriat et PME* », Messeghem, K. et Torrès, O., EMS Management & Société, pp : 67-85.
- Julien, P.-A., & Marchesnay, M. (1988). « La Petite entreprise: principes d'économie et de gestion ». Ed. G. Vermette.
- Haut-Commissariat au Plan: « L'enquête nationale sur le secteur informel en 2019 », Rabat, décembre 2019.
- Haut-Commissariat au Plan: « L'enquête nationale sur le chômage au Maroc en 2019 », Rabat, décembre 2019.
- Khelil, N. (2011). « Contribution à la compréhension de l'échec entrepreneurial : vers une taxonomie empirique axée sur la dialogique entrepreneur/nouvelle entreprise ». Thèse de doctorat en sciences de gestion, Université de Caen, 300 pages.
- Khelil, N., Smida, A., & Zouaoui, M. (2012). « Contribution à la compréhension de l'échec des nouvelles entreprises : exploration qualitative des multiples dimensions du phénomène ». *Revue de l'Entrepreneuriat*, Volume 11, numéro 1, pp : 39-72.
- Leger-Jarniou, C. (2013). « Le grand livre de l'entrepreneuriat ». Dunod.
- Loué, C., & Baronet, J. (2011). « Quelles compétences pour l'entrepreneur ? Une étude de terrain pour élaborer un référentiel". *Entreprendre & Innover* », , numéro (9-10), pp: 50-58.
- Man, T. W. Y., Lau, T., & K.F. Chan. (2002). « The competitiveness of small and medium enterprises A conceptualization with focus on entrepreneurial competencies ». *Journal of Business Venturing*, Volume 17, numéro 2, pp :123-142.
- Messeghem, K., & Torrès, O. (2015). « Les grands auteurs en entrepreneuriat et PME ». Editions EMS

- Nobre, T. (1993). « La structuration des entreprises en phase de post-cration / pr-dveloppement. L'apport de l'intervention socio-conomique – Cas d'exprimentations ». Thse de doctorat en sciences de gestion, Universit Lumier Lyon 2, 647 pages.
- Verstraete, T., & Fayolle, A. (2005). « Paradigmes et entrepreneuriat ». Revue de l'Entrepreneuriat, Volume 4, numro 1, pp:33-52.